

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Абдувахобов Сафармурод,
Студент Университета Мамун,
Хива, Узбекистан

E-mail.: safarmurodabduvoxobov@mamunedu.uz

Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли,
Помощник ректора университета Мамун,
Хива, Узбекистан

E-mail.: dilshodallayarov778@gmail.com

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943229>

АННОТАЦИЯ

Сегодня уязвимость силы воли среди спортсменов имеет тенденцию к росту во всем мире. слабость силы воли у спортсменов в настоящее время является одной из проблем, наблюдаемых в спортивной сфере, требующей своевременного выявления наблюдаемых психологических недостатков, применения эффективных методов профилактики и разработки и совершенствования мер, оказывающих положительное влияние на них. Анализ полученных результатов с использованием различных методик и определение оптимального варианта решения задач. В этом контексте он служит для повышения эффективности спортсменов за счет наблюдения за их психологическим состоянием и оказания на них положительного психологического воздействия.

В статье признается, насколько значимым является исследование когнитивных процессов поведения в психологии спортсменов и особенности проведения психодиагностики.

Ключевые слова: Спортсмен, психология, сила воли, самоконтроль, оценка.

Abduvaxobov Safarmurod,
Ma'mun universiteti talabasi,
Xiva, O'zbekiston

E-mail.: safarmurodabduvoxobov@mamunedu.uz

Allayarov Dilshodbek Raximboy o'g'li,
Ma'mun universiteti rektor yordamchisi,
Xiva, O'zbekiston

E-mail.: dilshodallayarov778@gmail.com

SPORCHILARDAGI IRODA KUCHINING RIVOJLANISHI VA TAKAMOLASHISHI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda sportchilar orasida iroda kuchining zaifligi butun dunyo bo'yicha o'sish tendensiyasiga ega. sportchilar orasida iroda kuchining zaifligi hozirgi davrdagi muomalardan biri bo'lib kelmoqda sport soxasida kuzatilayotgan psixologig kamchilikni barvaqt aniqlash, oldini olishning samarali usullarini qo'llash va ularga qarshi ijobiy ta'sir ko'rsatadigan chora-tadbirlarini ishlab chiqish va takomillashtirishni yo'lga qo'yishni talab e'tadi. Turli xil metodikalrdan foydalangan holda olingan natijalarni tahlil qilish va muomalarni aniqlar ularga yechim boladigan optimal varyandagi chora tadbirlar ko'rish. Shu nuqtai-nazardan sportchilarning psixologik holatini kuzatish va ularga ijobiy psixologik ta'sir ko'rsatish orqali samarasini oshirishga xizmat qiladi.

Maqolada sportchilarning psixologiyasidagi muomalarni kognitiv jarayonlarini o'rganish va psixodiagnostika olib borishning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq qilish qanchalik ahamiyatli ekanligi e'tirof etilgan.

Kalit so'zlar: Sportchi, psixologiya, iroda kuchi, o'z-o'zini nazorat qilish, baholash.

Abduvaxobov Safarmurod,

Student at Mamun University,

Khiva, Uzbekistan

E-mail.: safarmurodabduvoxobov@mamunedu.uz

Allayarov Dilshodbek Raximboy o'g'li

Assistant to the Rector of Mamun University,

Khiva, Uzbekistan

E-mail.: dilshodallayarov778@gmail.com

DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF WILL POWER IN ATHLETES

ABSTRACT

Today, the weakness of willpower among athletes has a growing trend around the world. the weakness of willpower among athletes is one of the attitudes of the current psychologist observed in the sports Sox calls for the early identification of the deficit, the use of effective methods of prevention and the development and improvement of measures that show a positive effect against them. Analysis of the results obtained using various methodologies and clarifications of the treatments to take action in the optimal variance that will give them a solution. In this regard, it serves to increase the effectiveness of athletes by observing their psychological state and having a positive psychological impact on them.

The article recognizes how significant the study of the cognitive processes of circulation in the psychology of athletes and the peculiarities of conducting psychodiagnostics are.

Keywords: Athlete, psychology, willpower, self-control, assessment.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Великие реформы в сфере спорта и достигнутые высокие результаты – результат государственной политики нашей страны. В пяти приоритетных направлениях развития Узбекистана на 2017-2021 годы, утвержденных Президентом Республики Узбекистан его указом от 7 февраля 2017 года, в пункте «Совершенствование государственной политики в отношении молодежи» «Физически здоровые, психически и интеллектуально развитое, самостоятельное мышление, Особое признание проблемы «воспитания молодых людей с хорошими взглядами на жизнь, преданными Родине, углублением демократических реформ и повышением их социальной активности в процессе развития гражданского общества» указывает на важность физического воспитания и спорт на уровне государственной политики [1.3].

Спортсмены обладают силой воли, стремлением к победе, ловкостью, самообладанием, большое значение в формировании такого качества, как выносливость, имеет спортивная подготовка.

В этом смысле в спортивной деятельности постепенно проявляются произвольные качества, свойственные спортсмену, позже эти качества станут его постоянным характером. Например, добровольный спортсмен с хорошо развитыми качествами достигает высоких результатов на соревнованиях[2].

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Методика предназначена для диагностики уровня развития волевых качеств. Мы использовали вариант методики для диагностики показателей по шкале «Самообладание и выдержка».

Опросник позволяет диагностировать два параметра волевого качества: выраженность и генерализованность:

под выраженностью качества понимается наличие и устойчивость проявления основных его признаков,

под генерализованностью – универсальность качества, т. е. широта его проявления в различных жизненных ситуациях и видах деятельности.

На основании результатов опроса делается заключение об уровне развития волевого качества по параметрам выраженности с учетом следующих нормативных показателей: 0–19 баллов – низкий уровень; 20–30 баллов – средний уровень; 31–40 баллов – высокий уровень.

Методика «Самооценка волевых качеств спортсменов» (Д.Я. Богданова, И.П. Волков).

Инструкция: «Прочтите внимательно каждое суждение. Подумайте, насколько оно характерно для вас. Исходя из этого, выберите соответствующий ответ из пяти предлагаемых вариантов и поставьте галочку в соответствующий столбец.

Варианты для ответов:

«Так не бывает».

«Пожалуй, неверно».

«Может быть».

«Наверное, да».

«Уверен, что да».

Методологической и теоретической основой исследования выступают:

1. Философские учения о человеке, как высшей ценности и самоценности общественного и индивидуального развития, об общественно-исторической и социокультурной обусловленности ведущей роли деятельности в формировании личности (Аристотель, Г. Гегель, Ф. Энгельс, В.С. Соловьев, Г. Спенсер).

2. Системный подход, представляющий собой общенаучный метод эмпирических исследований в различных теоретических и практических областях (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин).

3. Теоретические основы формирования физической культуры личности (П.Ф. Лесгафт, В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, В.П. Филин, Л.П. Матвеев, В.Н. Выдрин)[2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Обучающиеся в спортшколы города г. Ургенч прошли тестирование для определения самооценки обучающихся и самооценки силы воли. В процессе исследования были посещены 2 спортивных объединения, 40 спортсменов. Особое значение для спортсменов имеет самооценка, так как у них эмоциональная сторона преобладает над рациональной, борьба идет за всё. И здесь только тренеру-преподавателю под силу помочь юному спортсмену выработать чувство собственной значимости, повысить его уверенность в себе. Это и условие успеха во время учебно-тренировочного процесса, и залог достижения желаемых результатов на соревнованиях.

По результатам тестирования педагогом-психологом составлена таблица исследований уровня развития исследуемых качеств — психологической модели спортсменов

Большое значение для положительного решения вопроса об участии жеребят в физических упражнениях и спортивных соревнованиях придается формированию воли.

Исходя из этого, необходимо учитывать аспекты развития волевых психологических законов решения произвести сильное впечатление.

Сила воли формируется в процессе преодоления спортсменами трудностей. Эти волевые качества возникают в различных субъективных отношениях, которые вновь проявляются в процессе тренировочной деятельности спортсменов: в усвоении ими содержания плана нагрузки, в процессах выполнения различных физических упражнений, в преодолении внешних и внутренних трудностей:

Сложность процессов, связанных с тренировочными нагрузками

Трудности, связанные с отсутствием спортивного зала и площадок в процессе организации спортивной тренировки.

Трудности, связанные с отсутствием спортивного инвентаря при выполнении физических упражнений.

Субъективные отношения, связанные с индивидуальными и возрастными особенностями в формировании и направленности волевых качеств у спортсменов при выполнении конкретных действий.

Волевая направленность у спортсменов во многом обусловлена значимостью спортивной тренировки в формировании таких качеств, как стремление к победе в соревнованиях, самоконтроль, ловкость, сила воли, гибкость, выносливость, самоконтроль.

В этом смысле волевые качества, присущие спортсменам, постепенно приобретают периодичность в спортивной деятельности, в дальнейшем эти качества становятся ее постоянным характером. Например, спортсмены с хорошо развитыми волевыми качествами достигают высоких результатов в период соревнований. Это свидетельствует о волевой и физической выносливости спортсмена, а также о твердом характере.

Культура тела, культура движения, культура здоровья только тогда становятся социально значимыми ценностями, когда общество формирует свое позитивное мнение в этой области. Имеется насущная необходимость в постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системе, обеспечивающей массовые коммуникации среди широкой общественности и «использующей широкий спектр разнообразных средств и проводящийся с целью формирования престижного имиджа спортивного стиля жизни, ценности собственного здоровья и здоровья окружающих»[12].

ВЫВОДЫ.

Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что в процессе воспитания волевых качеств спортсменов основную роль играет преодоление трудностей в тренировочных занятиях и на соревнованиях.

Это, безусловно, заставляет проявлять упорство, волю к победе, целеустремленность, настойчивость, создает уверенность в своих силах. Таким образом, следующий этап психологической работы заключается в повышении и оптимизации уровня эмоциональной устойчивости. По данным проведенной диагностики и анализа полученных результатов определены следующие направления и задачи психологической работы с спортивными объединениями:

Повышение уровня эмоциональной устойчивости путем изучения основных свойств нервной системы и темперамента как составляющих эмоциональной устойчивости спортсменов.

Повышение уровня мотивации достижения, формирование мотивационной установки на достижение успехов в спортивной деятельности. Развитие самообладания и волевого самоконтроля обучающихся. Повышение уровня смелости, настойчивости. - Развитие уверенности в себе. Основными методами в воспитании моральных качеств является разъяснение, поощрение и наказание, одобрение, убеждение и, несомненно, наглядный пример[9].

Сила воли-важное качество воли. Различные уровни силы воли проявляется на всех этапах волевого процесса. Сила воли прежде всего потребности проявляются в чувстве и стремлении, мы сильны и бессильны различают стремления, сильные и слабые желания. Сила воли ясна и ясна в постановке цели, а также в достижении этой цели. в открытом видении пути, инструментов и методов, которые помогут вам достичь проявляется. И этот очевидный уровень ясности зависит от жизненного опыта человека, в зависимости от знаний и общего уровня. Человеческое мышление в постановке четкой цели и особенности развития особо реалистичных фантазий большую роль играет[10].

Стиль волевой силы можно разделить на внешний и внутренний типы: 1) внешняя волевая сила будет зависеть от внешнего явления и раздражителей, воздействующих на органы чувств спортсмена; 2) внутренняя волевая сила возникает в спортивной тренировке и соревнованиях на основе тех направлений, которые есть у самого спортсмена.

По шкале активных общественных отношений преобладали учащиеся спортивных школ. Это может быть связано с тем, что процесс их подготовки к соревнованиям формирует высокую потребность в групповой деятельности и установлении межличностных отношений.

Даже по шкале самоотдачи оказалось, что у учащихся спортивных школ самоотдача выше, чем у учащихся общеобразовательных школ, не специализирующихся на спорте. Комментируя это, спортсмен отметил, что ежедневные нормативы, то есть упражнения, которые ставятся перед учениками, могут быть причиной того, что они постоянно работают над собой.

По шкале морального удовлетворения оказалось, что учащиеся, посещающие обычные средние школы, имеют более высокое чувство духовного удовлетворения по сравнению с учащимися, занимающимися спортом. Если учащиеся, занимающиеся спортом, терпят неудачу в соревнованиях или в период до них, это приводит к самопроизвольной потере у них чувства морального удовлетворения.

При анализе результатов нашего исследования было установлено, что отношение к профессиональному миру у представителей обеих групп по шкале профессионального мира в зависимости от сферы жизнедеятельности ценностей одинаково. Такое состояние обусловлено возрастным характером у них, что также может быть объяснено не сформированностью понятия профессионального самосознания.

Сноски / Iqtiboslar / References

- [1] 2017–2021 – yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 – fevraldagi PF - 4947 – sonli farmoni.
- [2] Щербакова, Анна Юрьевна. Развитие морально-волевой сферы студенток вузов на занятиях по физической культуре.2006, С.124
- [3] D.Allayarov Мотивы и идеологические ориентации спортивной деятельности студентов-спортсменов вестник интегративной психологии 2023.30 (2), 41-46
- [4] Alisher G‘aybulloyev Sportchilarda irodaviy sifatlarini shakllanishining psixologik mexanizmalari. "Science and Education" Scientific Journal 2022,b.832
- [5] D.Allayarov Sportchi talabalarda kehadigan ruhiy tushkunlik holatini muhim jihatlarni o‘rganishning psixologik xususiyatlar “INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE” BELARUS, International scientific-online conference, 2023. – B.43-44
- [6] Библиографическое описание: Тютюнников, В. И. Психологическое состояние студентов-спортсменов в соревновательный период / В. И. Тютюнников. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 2 (240). — С. 388-390. — URL:
- [7] Рудик П. А. Психология воли спортсмена. — М., 1973. -с. 26
- [8] Селиванов В. И. Воля и ее воспитание. — Рязань, 1992. -с.13

- [9] Aziza Omanboyeva“HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDA ZUHD MAQOMI TALQINI O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Volume 4 | Conference Proceedings 1 | 2023o‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Alisher Navoiy adabiy va ilmiy merosiniDOI: 10.24412/2181-1385-2023-1-249-254 o‘rganish masalalari.B.249
- [10] Ильин Е. П. Психология воли. — СПб., 2000.- с.114–254
- [11] Тютюнников, В. И. Психологическое состояние студентов-спортсменов в соревновательный период / В. И. Тютюнников..
- [12] Психология здорового образа жизни и средства массовой информации 2005 — доктор психологических наук Шустер, Олег Семенович с-121
- [13] Assessment and Interpretation of Attacking Actions in Volleyball K Bakhramjon, A Dilshod Texas Journal of Multidisciplinary Studies 2022, 7, 11-13

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000